

Ірина ЯРОШЕВИЧ,
кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри бізнес-лінгвістики
Київського національного економічного
університету ім. Вадима Гетьмана

ФОРМУВАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЙНОГО АПАРАТУ ПРИКМЕТНИКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Ретельне вивчення окремих терміносистем і підсистем, зокрема морфологічної підсистеми граматичного рівня мови, зосередження уваги на питаннях історії виникнення відповідних термінів, аналіз вживаності, конкуренції терміноодиниць закономірно сприяють в подальшому нормативному закріпленню найчастіше вживаних терміноодиниць у наукових джерелах.

Питанням формування української морфологічної термінології в різні періоди розвитку граматичної науки в Україні присвятили свої спеціальні комплексні дослідження граматисти Н. Москаленко, В. Захарчин, О. Медвідь, М. Жовтобрюх, І. Кучеренко, І. Вихованець, К. Городенська, А. Загнітко та інші дослідники. Загальнотермінологічні проблеми порушували у своїх працях Т. Панько, І. Кочан, Г. Мацюк, С. Авдєєва, В. Панасенко та ін. Систематичний опис морфологічних термінів здійснено в словниках лінгвістичних термінів, створених українськими мовознавцями – Є. Кротевичем і Н. Родзевич (1957 р.), Д. Ганичем й І. Олійником (1985 р.), А. Загнітком (2020 р.), у термінологічній енциклопедії О. Селівановою (2006 р.), а також в енциклопедії «Українська мова» (2007 р.).

Історія розбудови понять *прикметникової системи* та термінів для їхнього позначення триває з найдавніших часів розвитку граматичної думки в Україні. У граматиках XVI–XVII ст. вже поступово формувалося вчення про *прикметник*, його категорії і форми, дедалі розширювалося розуміння сутності прикметника, його значеннєвих розрядів й особливостей парадигматики, з'являлися нові термінологічні назви понять. Граматисти давнього періоду XVI–XVII ст. клас прикметників, іменників і числівників позначали загальним терміном *имя* термін *имя* прилагаємое, а М. Смотрицький – *имя* прилагателное. Український термін **прикметник** (лат. *adjectivum*) уперше зафіксовано в «Руській граматиці» С. Смаль-Стоцького і Т. Гартнера (1893 р.). Цей термін уживано і в більшості граматичних праць початку XX ст.: у І. Огієнка, П. Залозного, Г. Шерстюка, М. Грунського, О. Синявського та ін.. На позначення цієї частини мови також використовували й інші терміни – **свѣйствѣнникъ**, **прилѣжникъ** / **приложники** запропоновані в граматиках П. Дячана, О. Огоновського; **присущникъ** у словнику О. Партицького; **ймення прикметне** у Є. Тимченка, І. Нечуя-

Левицького; **ім'я прилбжене / ім'я приложне** в А. Кримського та ін. (Огієнко, 1908: 94–129; Ярошевич, 2010: 17–18, 83).

У наступні періоди розвитку граматичної думки в Україні (початок ХХ ст.) в граматичних працях П. Горецького, І. Шаля, Р. Смаль-Стоцького, М. Левицького, М. Грунського, М. Сулими, І. Огієнка, А. Шевчука фіксуємо терміни для позначення значенневих, структурних та морфолого-синтаксичних груп прикметників: *зменшено-пестливий прикметник, зменшені / збільшені прикметники, прикметники вишого / найвишого ступеня, прикметник-присудок, присудковий прикметник, погоджений прикметник, прикметники дієслівні групи, мішана група прикметників, прикметники здріблені, якостні, прикметникові, властиві, стосункові, приналежні; ступень рівня прикметника, звичайний / вищий / найвищий ступень, тверда / м'яка відміна (одміна) прикметника, скорочені / здовжені / повні / короткі форми прикметника, прикметник вищого ступеня / прикметник найвищого ступеня, прикметник присвійний (приналежності), прикметники приналежності, прикметник недієслівний і дієслівний (дієприкметник), ступені сравнення (ступені порівняння), сравнительная ступень (другий ступінь), превосходная ступень (третій ступінь), положительная ступень (перший ступінь), членні / нечленні прикметники, присвійні прикметники, складені прикметники, прикметники значіння: меншого ступня, гіршої, плохійшої якості засібності.*

На позначення прикметникових форм у сучасних дослідженнях науковці використовують такі терміни: *повні (або членні) прикметники і короткі (або нечленні) прикметники*, а також *стягнені і нестягнені форми прикметників* (УМЕ (Грищенко), 2007: 548).

Отже, зазначені граматичні праці відіграли важливу роль у подальшій розбудові морфологічної термінології в українському мовознавстві, а еволюція назв для позначення основних одиниць прикметникової системи репрезентує динаміку випрацювання та кодифікованого закріплення нових термінопонять в науковій мові.

ЛІТЕРАТУРА

Грищенко, А. П. (1978). *Прикметник в українській мові*. Київ.

Огієнко, І. (1908). *Історичний словник української граматичної термінології. Записки Українського наукового товариства у Києві*. Київ.

УМЕ, (2007). *Українська мова. Енциклопедія*. К.: Вид-во «Українська енциклопедія» (третє вид.). К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана.

Ярошевич, І. А. (2010). *Українська морфологічна термінологія ХХ – початку ХХІ ст.: монографія*. Київ: КНЕУ.

